

**INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ATOUT OU LEURRE POUR L'INTELLIGENCE
ECONOMIQUE ?**

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE : AN ASSET OR LURE FOR ECONOMIC
INTELLIGENCE ?**

AICHA MRHARI

Professeure à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales,
Agdal, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

aicha.mrhari@gmail.com

YASSINE DINAR

Doctorant à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales,
Agdal, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

yassine.dinar@gmail.com

Date de soumission : 1/12/2018

Date d'acceptation : 02/04/2019

DOI :

RESUME

Dans cette ère de guerre économique ou la concurrence fait rage, les entreprises doivent composer avec des milliards de données qui les bombardent quotidiennement. Certes, elles cachent beaucoup d'opportunités, mais difficilement exploitable.

Les entreprises bien structurées, grâce à l'intelligence économique, ont développé leurs façons de collecter, stocker et traiter les informations en vue de les exploiter en temps opportuns. Toute fois l'homme, quelque que soit son niveau d'intelligence, est vite dépassé par ce flot immense de données, car l'infobésité est souvent un obstacle à la recherche d'information.

Avec la troisième révolution industrielle, qu'est la révolution du numérique, et grâce au Big data, au principe de réseau de neurone et aux algorithmes, une autre forme de vie se voit naître, qu'est l'intelligence artificielle (IA).

Alors, l'IA serait-elle un atout ou un obstacle pour l'intelligence économique ?

MOTS CLES : Intelligence Economique, Intelligence Artificielle, réseau de neurone, Big Data, TIC

ABSTRACT

In this era of economic war or competition raging, companies must compound with billions of data that bombard them daily. Admittedly, they hide many opportunities, but difficult to exploit.

Well-structured companies, thanks to economic intelligence, have developed their ways of collecting, storing and processing information in order to exploit it in a timely manner. However, man, whatever his level of intelligence, is quickly overwhelmed by this huge flow of data, because infobesity is often an obstacle to the search for information.

With the third industrial revolution, the digital revolution, and thanks to Big data, the principle of neural network and algorithms, another form of life is emerging, artificial intelligence (AI).

So, would AI be an asset or an obstacle for economic intelligence?

KEY WORDS: Economic Intelligence, Artificial Intelligence, Neural Network, Big Data, ICT

INTRODUCTION

Dans un monde agressif et en dynamique mutation et extrêmement concurrentiel, l'entreprise avec ses propres moyens humains ne pourra jamais répondre à ces complexes exigences, d'où la nécessité d'utiliser un ensemble d'actions telle que, la veille stratégique pour anticiper le future et agir en conséquence, la veille concurrentielle pour mieux cerner le comportement des concurrents et la veille technologique afin de développer des outils d'aide à la prise de décision. L'ensemble de ce genre de comportement nous emmène vers une vaste et puissante discipline, à savoir l'intelligence économique, dont le principal objectif consiste à aider le décideur à mieux comprendre le passé, pour mieux prévoir l'avenir et bien agir sur le présent.

Désormais, les entreprises doivent composer avec des milliards de données qui les bombardent quotidiennement. Cela veut dire, tout simplement, qu'elles n'ont plus la capacité, ni la puissance intellectuelle, pour collecter, traiter, exploiter et diffuser ce flot immense et incessant des données, et qu'elles auront besoin d'une force supplémentaire pour pouvoir tirer profit de ces montagnes de données. Ainsi, qu'avec la 3^{ème} révolution industrielle, à savoir la révolution numérique leurs a permet de disposer d'un ensemble d'algorithmes et de processus complexes appelées intelligence artificielle. Là où le cerveau humain fait apparaitre ses limites, cette intelligence se voit à l'aise et procure de plus en plus une force faramineuse.

Au cœur de la réflexion proposée dans cet article, la question est donc de savoir à quel point cette intelligence artificielle sera elle bénéfique pour l'intelligence économique ?

1. BASES FONDAMENTALES DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

1.1. ODYSSEE DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

L'intelligence économique n'est pas une expérience novatrice, née exclusivement du développement technologique. En effet, à travers les siècles passés, l'histoire, le potentiel culturel et religieux, la situation géographique des pays, ainsi que leurs richesses naturelles et industrielles, ont tous ensemble contribué au développement d'une démarche qu'on peut qualifier d'intelligence économique. Plusieurs anciens témoignages, tel celui de Machiavel, ont réussi à décrire le meilleur moyen de convoiter les richesses et les savoir-faire d'autrui, pas uniquement à travers la guerre, mais aussi par le développement d'ententes faites par la « bonne intelligence ».

Une profonde recherche concernant les origines de l'Intelligence Economique montre qu'il a une composition assez complexe en intégrant de multiples champs scientifiques, à savoir : la

sociologie, les sciences politiques, les sciences de l'information, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la gestion des connaissances. Ce qui en fait un champ de recherche extrêmement vaste et promoteur.

Dans le monde de l'entreprise, l'intelligence sous-entend l'existence d'une sorte de système nerveux, qui la rende plus réactive, mieux informée, et en définitif, plus compétitive (MASSE G. – 2000). La gestion de cette forme d'intelligence fait désormais partie de la stratégie de l'entreprise moderne, lui permettant de mieux s'informer et de comprendre son environnement.

Depuis les années 60, le concept d'Intelligence Economique avait fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis. Sa première définition fut développée sous le nom d'Intelligence Organisationnelle, comme étant l'activité de production de connaissance servant de but économique et stratégique d'une organisation, recueilli et produit dans un contexte légale et à partir de sources ouvertes (WILENSKY H.. – 1967). Pour les japonais, ils ont développé un modèle de vision stratégique de coopération entre les entreprises semblable à celui de l'Intelligence Economique. C'était le premier pays à avoir fait de l'information le principal levier du développement économique. En France, à l'initiative du Commissariat Général du Plan, la première définition officielle de l'intelligence économique avait vu le jour en 1994, selon laquelle l'Intelligence Economique peut être définie comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de délais et de coûts. L'information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux de décision de l'entreprise ou de la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de façon cohérente la stratégie et les tactiques nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par l'entreprise dans le but d'améliorer sa position dans son environnement concurrentiel. Ces actions, au sein de l'entreprise, s'ordonnent autour d'un cycle ininterrompu, générateur d'une vision partagée des objectifs de l'entreprise (MARTRE P.- 1994). Cette définition souligne les différents domaines dont lesquels l'Intelligence Economique doit émerger pour offrir à l'entreprise, à la communauté, au territoire, aux régions et aux Etats, une bonne visibilité concernant les opportunités, les comportements des concurrents, et les réalités des marchés.

Une nouvelle génération des définitions de l'Intelligence Economique avait vu le jour au cours des années 2000. Ces définitions avaient un point commun, c'est la prise en considération, non pas uniquement des processus et techniques, mais aussi des objectifs stratégiques, de la gestion

des connaissances et d'apprentissage collectif afin de passer d'une entreprise hiérarchisée et isolée face à son environnement, à une entreprise réseau, insérée à son environnement (SALLES M. et al - 2000). Ces définitions mettent la lumière sur un ensemble de fonction résumé dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°1 : Les fonctions associées à l'Intelligence Economique

Fonctions	Auteurs
Maitrise de patrimoine scientifique, technique et du savoir-faire	(CLERC – 1997) ; (LEVET – 1996)
Détection des menaces et des opportunités	(CLERC – 1997) ; (LEVET – 1996)
Influence et contre influence	(CLERC – 1997) ; (LEVET – 1996)
Coordination des stratégies	(LEVET – 1996)
Coordination des activités	(COLLETIS – 1997)
Renseignement	(BESSON – 1996) ; (HASSID – 1997) ; (BAUD – 2002) ; (LOINTIER – 2000) ; (LARIVET – 2002)
Gestion de risque informationnel	(LARIVET – 2002)
La création de connaissance	(LEVET-1996) ; (BESSON-1996) ; (DEVASCONCELOS-1999) ; (BOURNOIS –2000) ; (GUILHON-2003) ; (LEVET-2001) ; (JACKOBIAK-2004)
L'aide à la décision	(BLOCH-1995) ; (REVELLI-1998) ; (BOURNOIS-2000) ; (AFDIE-2001)
L'innovation	(MARTRE-1994) ; (BLOCH-1996) ; (BOURNOIS-2000)

Source : DOUSSET B., (2009) : « modèle d'analyse exploratoire multidimensionnelle dans un contexte d'IE », Université de Toulouse III, Paul Sabatier, p. 31.

Dans le contexte de ces définitions de l'Intelligence Economique, les entreprises évoluent dans un environnement hostile dont la complexité croissante se manifeste par la multitude des réseaux et des relais d'information, à cause des alliances, des fusions et acquisitions... (ARPAGIAN -2004), ce qui complique l'accès à l'information et par la suite la prise de décision.

En effet, la compétitivité d'une entreprise et par la suite sa pérennité dépend étroitement de sa capacité d'adaptation et la vitesse de sa réactivité. Pour cela, il faut avoir la bonne information, au bon moment pour mieux agir. La nouvelle vision est donc de considérer l'environnement comme une variable stratégique dynamique en permanente reconfiguration, et sur lequel l'entreprise peut agir, et peut être même le transformer, si elle arrive à maîtriser l'information pour créer la bonne connaissance, d'où la nécessité de mettre en place un système d'information et de communication qui répond à l'ensemble de ces exigences.

1.2. TIC : OUTILS DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

1.2.1. Notion des TIC

Les TIC peuvent être défini comme étant un label qui reflète la convergence de plusieurs courants de développement technique : la micro-électronique, l'informatique, les

télécommunications, le génie logiciel et l'analyse des systèmes (ZUBOFF S. - 1998). Une autre définition, largement répandue dans la littérature, est celle de ANDREU en 1992 et de REIX en 2000, adapté par KEFI qui les définit comme étant : un ensemble de processus formels de saisie, de traitement, de stockage et de communication de l'information, basés sur des outils technologiques, qui fournissent un support aux processus transactionnels et décisionnels, ainsi qu'aux processus de communication actionnés par des acteurs organisationnels, individus ou groupes d'individus, dans une ou plusieurs organisations (KEFI H. - 2004).

Depuis 1993, François JACOBIAK considérait déjà l'introduction des Techniques d'Information et de Communication (les TIC), dans le processus d'Intelligence Economique, comme une nécessité, non seulement pour mieux accéder à l'information et mieux la diffuser, mais aussi pour accroître la capacité de stockage, par la création de bases de données internes personnelles. Aussi, l'auteur parle de réseau Télématique, de bases de données, de réseau Transpac, de logiciels d'interrogation, de micro-ordinateur, de serveurs, de réseaux locaux d'intranet et d'internet (JACOBIAK F.-2009). Pour l'étape de diffusion, l'auteur avait identifié comme moyens de transmission le téléphone, la messagerie électronique et la télécopie. L'ordinateur est alors le centre du système, car il possède toutes les fonctions utiles à la veille technologique : traitement de textes et de graphiques, bases de données internes, mémorisation, gestion d'archives et capacité à interroger des bases de données distantes par le biais des réseaux internationaux (JACOBIAK F.-2009).

En 1998, Arnaud PATEYRON ajoute à la liste des nouvelles technologies essentielles à la veille : le Cd-rom, les systèmes de recherche assistée par ordinateur (RAO), le système interactif d'aide à la décision (SIAD), l'e-mail, le minitel et internet.

L'ensemble de ces TIC, ont créé une véritable révolution dans le monde de la communication grâce à leurs caractéristiques (REIX R., 2013), dont on peut citer :

- La vitesse : les outils électroniques automatisent les processus de traitement de données avec des performances de vitesse sans aucune commune mesure avec celles d'un opérateur humain. Cela permet d'effectuer des calculs extrêmement lourds dans des intervalles de temps très brefs.
- La compression du temps et de l'espace : internet permet de transmettre des messages de manière quasi instantanée entre des ordinateurs distants.

- La mémorisation : les progrès continus dans les supports de stockage permettent aujourd'hui à l'utilisateur potentiel et d'accéder sans difficultés à une quantité de connaissances stockées, pratiquement illimitée.
- La connectivité : la présence de plusieurs outils éventuellement compatibles accroît les possibilités d'action de chaque utilisateur qui peut ainsi jouer la complémentarité ou la substitution entre les différentes techniques.
- La flexibilité d'usage : les outils électroniques de traitement de données possèdent un large éventail d'utilisations potentielles.

1.2.2. L'usage des TIC pour L'IE

L'intervention des outils des TIC en faveur des activités de l'Intelligence Economique, vise à soutenir les décisions stratégiques. Cette intervention peut toucher tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Ainsi, au niveau opérationnel, ces outils aident par exemple les représentants des ventes à poser des questions aux clients et à mémoriser les réponses. Au niveau tactique, elles soutiennent la gestion des professionnels de la veille ou encore l'analyse des informations sur l'environnement. Au niveau stratégique, ces technologies représentent un aperçu des tendances et de leurs effets sur la stratégie actuelle ou prévisionnelle.

Le tableau ci-dessous illustre l'association des TIC aux principales étapes du processus de l'Intelligence Economique.

Tableau N°2 : Application des TIC au processus d'IE

Etapes principales du Processus de l'IE	TIC
Orientation	Ordinateurs individuels, agents intelligents
Collecte	Ordinateurs individuels, internet, agents intelligents, documents électroniques
Exploitation	Serveurs, logiciels de traitement de l'information, documents électroniques
Diffusion	Ordinateurs individuels, intranets, e-mail, réseaux internes, documents électroniques

Source : PINCZON DU SEL P., et autres (2006).

L'objectif des TIC dans le cadre de la mise en scène d'une démarche d'Intelligence Economique, est d'aider à la formulation des besoins d'information stratégique, le stockage et la diffusion de processus. Parmi ces outils on trouve (PINCZON DU SEL P. – 2006):

- Les méthodes spécifiques pour l'identification, le stockage et la diffusion de l'information aux besoins stratégiques ;

- Appuyer le processus d'identification des informations stratégiques sur les besoins tels que les différents types de logiciels etc. ;
- De nombreuses bases de données générales avec accès Internet peuvent être utilisées ;
- Pour la diffusion de renseignements, on peut identifier tous les types d'applications qui prennent en charge : la présentation de l'intelligence dans un format adapté et les rapports de transmission dans toute l'organisation.

2. INTERACTION ENTRE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE

2.1. L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, UN OUTIL INCONTOURNABLE

L'Intelligence Artificielle est l'un des domaines les plus récents de la science et de l'ingénierie. Le travail avait commencé un peu après la seconde guerre mondiale, et le nom lui-même a été inventé en 1956 par Alan TURING (RUSSELL S., NORVIG P. – 2016).

2.1.1. DEFINITION

Comme les scientifiques n'ont pas réussi à définir l'intelligence humaine, ils n'ont pas non plus réussi à converger vers une définition exacte de l'intelligence artificielle. Cependant, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une branche scientifique qui étudie la mise en place de systèmes automatiques capables de traiter intelligemment l'information. Elle se situe aujourd'hui à l'intersection de très nombreux domaines de l'informatique et des mathématiques appliquées (SIBONY E. – 2017).

La définition donnée par Marvin Lee MINSKY, l'un des créateurs du concept, considère l'intelligence artificielle comme la « construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique » (MINSKY M. – 1975). Et d'après la norme ISO 2382-28¹, l'intelligence artificielle désigne la « capacité d'une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l'intelligence humaine, telles que le raisonnement et l'apprentissage ». Autrement dit, l'IA vise la reproduction des capacités cognitives du cerveau humain en l'associant à la mémorisation illimitée et au traitement des données de la machine. Cette combinaison de ces deux volets va, tôt ou tard, nous entraîner vers un nouveau concept qui remplacera celui de « l'intelligence de la machine » par la « clairvoyance des algorithmes ».

Cette nouvelle notion prend généralement deux formes :

¹<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en>

- Intelligence artificielle faible : définie par Ray KURZWEIL 2005 comme « l'intelligence d'une machine qui égale ou dépasse l'intelligence humaine pour une tâche spécifique ». Autrement dit, Il s'agit en quelque sorte d'une approche pragmatique d'ingénieur cherchant à construire des systèmes de plus en plus autonomes, des algorithmes capables de résoudre des problèmes d'un certain niveau de complexité.

Notre monde est aujourd'hui régi par une multitude d'intelligences artificielles faibles, lesquelles font l'objet de toutes les solutions et applications sur le marché. Les assistants virtuels, les moteurs de recommandation, les filtres anti-spam, les programmes utilisés dans l'automobile ou l'aviation, la reconnaissance d'objet dans l'image,... tous ont été conçus pour un usage spécifique, avec des recueils de données délimités.

- Intelligence artificielle forte : fait référence à une machine capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais de tenter l'impression d'une réelle conscience de soi, et une compréhension de ses propres raisonnements (STONE P. – 2016).

Cette intelligence réussirait à accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle effectuée normalement par un être humain. Cela implique la faculté d'être son quasi copié-collé, dans ses capacités à percevoir son monde, à déployer les mêmes processus d'apprentissage qu'un humain. Bref, elle agit exactement comme si elle avait un esprit. Cela induit qu'une intelligence artificielle forte soit capable d'intégrer des caractéristiques propres à l'être humain : la conscience, la connaissance de soi, et la sagesse. Ce type d'intelligence artificielle attache donc autant d'importance à décrypter les mécanismes biologiques qu'à les traduire informatiquement. Plus qu'une application, nous sommes dans une vision idéale de l'intelligence artificielle, telle qu'elle tend à être développée par les scientifiques. Mais aujourd'hui, il est très difficile de confirmer l'existence d'une intelligence artificielle forte.

Entre l'intelligence faible et l'intelligence forte, il y a une troisième solution à mi-chemin, dans laquelle se trouvent des systèmes relativement performants pour comprendre le langage humain et raisonner (RUSSELL S.- 2016). Watson², par son mode d'interaction Question/Réponse, est la meilleure illustration. Pour apporter une réponse à une question, Watson opère un complexe processus, au terme duquel il va chercher une ou plusieurs réponses ainsi que des preuves motivées par un score de confiance³. Il combine la capacité à reconnaître des modèles dans de nombreux contenus en langage naturel et la capacité d'estimer le degré de confiance dans la

²C'est un programme informatique d'intelligence artificielle développé par IBM à partir de 2005, dans le but de répondre à des questions formulées en langage naturel.

³<http://www.ibm.com/watson/health/oncology/>

correspondance des différentes réponses possibles avec ces différents modèles. Il collecte un large nombre de preuves pour justifier sa réponse.

On peut citer également le célèbre événement, où la machine a vaincu le champion mondial des échecs, ou encore la nomination de l'IA en 2017, comme meilleur joueur des jeux Go qui offrent des centaines de probabilités.

2.1.2. LA PLACE DE L'INFORMATION DANS L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'information est considérée comme une matière première stratégique, qu'il est nécessaire de gérer et même parfois de maîtriser, car elle constitue souvent un enjeu dans les luttes de pouvoir interpersonnelles (FISCHER G-M. - 2002). L'importance de cette "matière première" dépend essentiellement du fait qu'on puisse lui confier un intérêt économique, dû à un certain nombre de critères à savoir : sa spécificité à un domaine bien déterminé, sa certitude, son contenu et surtout sa pertinence pour la décision et l'importance de sa diffusion.

Cependant, face à des bases de données gigantesques, le seul moyen pour produire et utiliser l'information est l'usage de l'IA, dont les algorithmes sont employés afin de fouiller dans ces bases de données, pour y repérer des signaux faibles capables de traduire des informations personnalisées, et donc accroître la satisfaction. Ce caractère personnalisé des informations vient du fait que l'IA apprend à connaître et à reconnaître les utilisateurs, et même à interpréter leurs désirs et leurs choix en étudiant leurs requêtes répétitives, ainsi que leurs pratiques observables sur Internet. Cette production continue d'information participe activement au développement de l'IA.

2.1.3. L'ASSISTANT INTELLIGENT ET LA COLLECTE D'INFORMATION

Aujourd'hui, tout le monde a accès au digital même les enfants, en surfant sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux, ou encore des applications de jeux... Cela signifie que l'IA a pu facilement stocker des milliards d'informations personnalisées sur chacun de ces utilisateurs. En conséquence, chacun de nous a une sorte d'assistant intelligent qui s'occupe de lui proposer les thèmes qui l'intéressent et les offres qui lui conviennent selon ses critères de sélection, que l'IA a réussie à bien assimiler. A titre d'exemple : lors d'achat d'un billet d'avion sur le net, l'assistant intelligent ne prendra pas en considération le classement par référencement. Il va plus loin pour chercher la meilleure offre qui existe pour répondre aux besoins du client, en prenant en considération l'ensemble des critères du choix présélectionné, tel : le prix le plus bas, le chemin le plus court, le minimum d'escale, l'aéroport le plus proche....

Dans ce cas, les entreprises ne sont plus en contact direct avec les clients mais plutôt avec leurs assistants intelligents qu'elles doivent convaincre, puisqu'ils s'occupent d'une première présélection. Le résultat est simple, il devient de plus en plus difficile de manipuler le client pour le pousser à acheter si le produit proposé ne répond pas parfaitement et réellement à ses critères, puisque l'IA n'a pas vraiment de côté affectif ni psychologique facilement manipulables, elle est plutôt pragmatique et objective.

De leur côté, les entreprises qui arrivent à récupérer ces informations, après traitement et analyse, sauront sûrement comment répondre, d'une manière plus pertinente, aux attentes de ces clients potentiels, et seront donc sélectionnées par leurs assistants intelligents. Cependant, toutes les entreprises ne seront pas gagnantes avec ces nouvelles règles de jeux. En effet, l'IA menace sérieusement l'activité de certaines entreprises. Par un effet d'éviction, elle est plus performante et avec un coût presque nul, à titre d'exemple : les entreprises de référencement puisque les entreprises ne font plus appels à des pratiques pour les placer en tête des navigateurs, parce que l'IA s'occupe de faire la recherche directement dans les meilleurs sites, même ceux classés dans les dernières pages, il suffit d'avoir la meilleure offre. D'un autre côté, l'impossibilité d'influencer le choix de l'assistant intelligent entraînera l'exclusion des entreprises qui ne répondent pas réellement aux exigences des clients. Fini donc l'ère des slogans publicitaires pour promouvoir leurs activités et attirer plus de clients.

2.2. LE RENFORCEMENT DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE GRACE A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pour atteindre leurs objectifs, les vendeurs ont besoin de disposer et d'analyser un maximum d'informations générales et personnalisées. Pour mener à bien leur mission, l'IA met à leur disposition des algorithmes très développés, capables d'assimiler toutes les bases de données, quel que soit leur taille

2.2.1. IMPACT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Dans le passé, plusieurs entreprises rataient des opportunités parce qu'elles étaient tout simplement mal informées. D'ailleurs, l'information était monopolisée par les grands responsables des gouvernements ou les membres des clubs et salons privés, qui sont presque tous conservateurs et adoptent un comportement de discrimination vis-à-vis du monde extérieur.

Désormais, avec le droit à l'information, et la globalisation des marchés, la mondialisation du commerce et l'ouverture des frontières, mais surtout avec le développement du digital, on remarque une certaine abondance de l'information. Il suffit de savoir la saisir et de s'accaparer

d'un maximum de données, les traiter et les analyser pour avoir une multitude d'informations pertinentes pour l'activité de l'entreprise (GANASCIA J-G. - 2016).

En effet, l'apparition de l'intelligence artificielle peut être qualifiée d'une vraie révolution dans le monde de l'information, ce qui ouvre la voie à une plus grande efficacité du travail des spécialistes du Business Intelligence, qui profitent des capacités d'analyse en temps réel et de l'aptitude prédictive de l'Intelligence Artificielle pour une prise plus facile de décision.

Un autre atout de l'Intelligence Artificielle, à savoir la data-visualisation qui permet une meilleure compréhension et un traitement optimal de l'information issue du Big Data, permet de répondre aux questions des analystes quant à l'innovation des produits, par exemple, afin de continuer à se distinguer et à intensifier leur présence et leur image. Ou encore concernant les profits de leur entreprise durant une période donnée. L'Intelligence Artificielle présente ses réponses sous forme de schémas correspondants, qu'elle crée elle-même à partir des données collectées (POTOCK R. – 2016).

L'IA présente un autre atout qui permet au veilleur de mieux cibler les personnes ou les entités à suivre, soit parce qu'ils sont les plus susceptibles de donner des informations pertinentes ou encore parce qu'ils représentent une bonne base pour mener à bien une campagne de communication d'influence, et ce grâce à l'analyse prédictive.

Tous ces atouts de l'IA, permettent de capter différents types de signaux, chose dont l'Intelligence Economique a besoins pour disposer d'un avantage stratégique lui permettant une prise de décision optimale grâce à une visibilité prévisionnelle assez claire.

2.2.2. ATOUTS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'application de l'IA dans le domaine de l'Intelligence Economique revient essentiellement à analyser des masses très importantes de données et d'en trouver des éléments récurrents ou sémantiques ou encore statistiquement significatifs selon des modèles prédéfinis afin de tirer les conclusions concernant des corrélations, d'un comportement ou la manifestation d'un acteur.

Dans un projet d'Intelligence Economique, on est souvent emmenés à analyser et qualifier un ensemble d'information souvent hétérogène, on a donc besoin de moyens sophistiqués pour y arriver. La solution ne peut donc être autre que l'IA. En effet, pour faire une analogie, en formalisant les règles générales du jeu du marché et de l'économie, par exemple, l'IA est parfaitement capable de déterminer les grandes tendances macro-économiques ou sociétales.

2.2.3. LA PUISSANCE DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Grace à l'intelligence artificielle, l'accès à l'information est devenu à la fois plus simple et plus rapide, ce qui se répercute positivement sur la visibilité des veilleurs quant à l'environnement interne et externe de l'entreprise.

En effet, les spécialistes de l'intelligence économique disposent à présent de très grandes quantités d'informations collectées, stockées et analysées par l'Intelligence Artificielle. Leur rôle désormais consiste à les filtrer et les traduire en connaissances qu'il convient de gérer afin d'aboutir à une prise de décision optimale. En conséquence, l'Intelligence Economique gagne en puissance dans la mesure où l'entreprise, utilisant l'IA, œuvre confortablement pour récolter, stocker et partager l'information selon des besoins identifiés et des procédures prédéfinies. L'Intelligence Economique procède donc à l'analyse de l'information obtenue et des résultats prospectives de l'IA pour anticiper des évolutions, et prendre des décisions en conformité.

L'utilisation de l'IA permet également à l'Intelligence Economique une meilleure perception de l'environnement, l'adaptation de la stratégie, l'innovation des produits et services et donc la progression des ventes, l'identification des évolutions des marchés existants et futurs, et par conséquent, la stratégie du développement de l'entreprise.

Parallèlement, puisque l'IA a soif d'information, un rôle supplémentaire vient s'ajouter aux objectifs de l'Intelligence Economique. En effet, ses spécialistes doivent avoir parfaitement conscience du risque que l'IA peut représenter si elle n'est pas manipulée intelligemment. L'accès aux données ne représente plus un vrai défi puisque l'IA s'en charge, ce qu'il convient de protéger c'est surtout la connaissance qu'ils ont générée, ainsi que la manière, elle-même, d'anticiper les risques de l'IA.

3. L'ETUDE EMPIRIQUE

3.1. METHODOLOGIE

Comme on l'a exposé en introduction, la problématique centrale s'articule autour du questionnement suivant : A quel point d'Intelligence Artificielle peut instaurer une bonne gouvernance d'Intelligence Economique ?

Pour résoudre cette problématique, nous avons opté pour une étude quantitative exploratoire des statistiques des GAFAM, concernant leur capitalisation boursière en 2017, confrontés au PIB de certaines puissances économique européennes, notamment : l'Allemagne, la France et l'Espagne.

L'objectif étant d'étudier leur performance suite à l'utilisation de l'Intelligence Artificielle comme source de veille technologique, concurrentielle et stratégique.

3.2. PRESENTATION DES ENTREPRISES « GAFAM »

GAFAM est un acronyme formé par les initiales des cinq géants du web, à savoir : Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. La majorité de ces entreprises ont été créées la fin du 20ème Siècle. Ils s'étendent sur le monde de manière faramineuse.

2.2.1. GOOGLE

Google est une entreprise américaine, créée par Larry Page et Serguei Brin, le 04 septembre 1998 à Googleplex, mountain View aux Etats-Unis. Ses activités sont, Internet, Moteur de recherche sur internet et Youtube. Ses produits phares sont : Google Chrome, Android et Google Nexus.

En 2017, Elle compte 85.050 collaborateurs, et un chiffre d'affaire de plus de 100 Milliards de dollar américain. Le graphique suivant présente l'évolution de son chiffre d'affaire entre 2002 et 2017.

Nous remarquons une évolution continue du CA de Google durant toute la période d'étude. A partir de 2012, cette évolution prend une allure exponentielle en passant de 50,18 M MDA à 109,65 M MDA en 2017.

2.2.2. APPLE

C'est une entreprise américaine, créée par le trio : Steve Jobs, Steve Wozniak et Roland Wayne le 1er Avril 1976 à Los Altos en Californie aux Etats-Unis. Ses activités sont : Industrie de logiciel, Electronique grand public, Distribution numérique, Electronique et technologie de l'information.

Ses principaux produits sont : iPod, 'iMac, iPhone, Macbook, 'iPad... Elle compte en 2017, plus de 123.000 collaborateurs, avec un chiffre d'affaire en 2017 de 235 Milliards de dollar, un résultat net de 48,351 Milliards de dollar, et une Capitalisation de 1.000 Milliards de dollar. Le graphique ci-dessous, présente l'évolution de son CA à partir du premier trimestre de 2007 au troisième trimestre 2017.

Le chiffre d'affaire d'Apple enregistre une évolution importante durant les 10 années de l'étude. Et, malgré sa fluctuation selon les trimestres, nous remarquons une importante évolution principalement entre 2012 et 2017.

2.2.3. FACEBOOK

Facebook est un réseau social en ligne, qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications. C'est une entreprise américaine, créée le 4 février 2004 en Californie aux Etats-Unis, par Mark Zuckerberg, et ses camarades de chambre à l'université de Harvard. Son activité c'est le Réseautage Social. Le Site compte plus de 2 Milliards d'utilisateurs actifs en 2017, avec un chiffre d'affaire en 2017 de 40 Milliards de dollar, un résultat net de 15.90 Milliards de dollar, et un effectif qui dépasse à peine 10.000 collaborateurs à travers le monde.

Le graphique suivant montre une évolution exponentielle du chiffre d'affaire de Facebook, qui passe de 777 M MDA en 2009 à 40,654 M MDA en 2017. L'an 2013 est, une fois de plus, une année décisive dans cette évolution.

2.2.4. AMAZON

Entreprise américaine, dont l'activité principale est le commerce électronique, initialement spécialisée dans la vente des livres. Elle a été créée le 1^{er} Juillet 1997 à Seattle aux Etats-Unis, par Jeff Bezos. Elle réalise un chiffre d'affaire en 2017 de 178 Milliards de dollar et un résultat net de 3 Milliards de dollar, avec un effectif de plus de 566.000 collaborateurs à travers le monde.

L'étude trimestrielle du chiffre d'affaire d'Amazon entre 2007 et 2017, montre une croissance remarquable durant ces 10 années. Cette évolution prend de l'ampleur à partir de 2013 avec un CA de moins de **10 milliards de dollar** durant son premier trimestre avant d'atteindre la barre de **60 milliards de dollar** le dernier trimestre de 2017.

2.2.5. MICROSOFT

C'est une entreprise américaine, créée par Bill Gates et Paul Allen, le 4 Avril 1975 à Albuquerque. Son siège social est actuellement à Redmond (Washington). Ses activités sont :

Systèmes d'exploitation, Logiciels, Jeux vidéo, Téléphonie mobile, tablette, Ordinateurs, Télécommunications. Microsoft Windows, Office, Xbox, MSN, Skype, LinkedIn... Elle compte en 2017, plus de 124.000 collaborateurs. Avec un chiffre d'affaire en 2017 de 89,95 Milliards de dollar et un résultat net de 21,20 Milliards de dollar.

L'évolution du chiffre d'affaire de Microsoft entre 2002 et 2017 est généralement croissante, malgré quelque petite fluctuation en 2009 puis en 2016.

3.3. DISCUSSION DES RESULTATS

L'analyse de l'évolution des CA des GAFAM montre une croissance exponentielle ce qui explique leur poids économique en tant que géants du Web. Cette force est puisée de la troisième révolution industrielle, à savoir la révolution numérique, grâce à la maîtrise de l'intelligence artificielle et à la bonne application des veilles stratégiques, concurrentielles et technologiques. Donc une bonne gouvernance de l'intelligence économique.

La figure suivante donne une idée sur le nombre des start-ups IA, rachetées par les GAFAM entre 2010 et 2018.

Source : Statista 2018

Nous remarquons que, principalement depuis 2012- 2013, les GAFAM tentent de conquérir le marché de l'Intelligence Artificielle, ce qui explique concrètement l'évolution exponentielle de leurs chiffres d'affaire. En huit ans seulement, une quarantaine de start-ups travaillant sur l'IA ont été absorbées par les cinq géants de la technologie dans le but de développer leurs activités mais surtout pour renforcer leur domination, et ce grâce à une bonne maîtrise de veille stratégique et concurrentielle. C'est une nouvelle guerre économique, où le concurrent d'hier devient un actionnaire rentable.

Pour cerner encore plus le rôle de l'Intelligence Artificielle en tant qu'outil pour la bonne gouvernance de l'Intelligence Economique, nous proposons la comparaison de la capitalisation boursière des GAFAM en 2017 avec :

- D'une part : le total des valeurs de 40 entreprises françaises, qu'on appelle les CAC40
- D'autre part : les PIB de 5 pays.

Le tableau suivant résume l'ensemble des statistiques que nous avons collecté à partir des rapports de la Banque mondiale :

Monté exponentielle des GAFAM en M MDA en 2017

	Désignation	Chiffres en Milliards de dollard américain	
1	GAFAM	Capitalisation boursière en 2017 des GAFAM	5 140.00
2	CAC40	Total des valeurs de l'ensemble des 40 entreprises	5 920.00
3	PIB	Allemagne en 2017	3 770.00
4	PIB	France en 2017	2 653.00
5	PIB	Espagne en 2017	1 400.00
6	PIB	Algérie en 2017	230.00
7	PIB	Maroc en 2017	121.00

Source : Statistiques collectées par les auteurs à partir des rapports de la Banque mondiale

La comparaison de la capitalisation boursière des GAFAM avec celle des CAC40, englobant 40 entreprises les plus fortes de la place boursière de Paris, montre que les GAFAM pèsent presque aussi lourd que les CAC40 français. Les dépasser ne sera que question de temps, probablement durant l'an 2019.

Pour la comparaison de la capitalisation boursière des GAFAM aux PIB, montre que les cinq géants du Web ont dépassé de loin le PIB de la 4^{ème} richesse mondiale. En effet, le PIB de l'Allemagne était de 3.770.00 M MDA en 2017 alors que la capitalisation boursière des GAFAM

pendant la même année était de 5.140.00 M MDA. Ils ont dépassé celui de la France bien avant 2008, et ceux de l'Espagne, le Maroc et l'Algérie réunis.

Cette montée en puissance de ces jeunes entreprises en si peu de temps, est due essentiellement à leur prise de conscience de l'intérêt d'investir en Intelligence Economique pour le développement et la protection de leurs activités. Le principal investissement, en la matière, concerne le développement de leurs propres Intelligences Artificielles, ainsi que l'acquisition des start-ups œuvrant dans le domaine du web et du développement des programmes et des algorithmes.

Même si ces entreprises siègent aux Etats-Unis, leur influence dépasse toutes les frontières. Elles agissent en pieuvre qui n'arrête pas de s'amplifier, de grandir et de prendre de plus en plus de pouvoirs et de richesse. Leur secret réside dans leur capacité à marier les stratégies de l'Intelligence Economique, et l'exploitation maximale des algorithmes de l'Intelligence Artificielle.

CONCLUSION

En conclusion, nous sommes forcés de constater la grande puissance que l'intelligence économique à puiser de celle artificielle pour permettre à ceux qui les maîtrisent de devenir des supères puissances dans cette guerre économique. Toutefois, cette force que les GAFAM ont acquise ne serait pas sans contrepartie. Ils disposent d'une position dominante qui peut leurs permettre d'influencer la politique d'un ou plusieurs pays.

La question qui s'impose : Jusqu'à quand cette alliance IE et IA restera-t-elle bénéfique ?

BIBLIOGRAPHIE

- ACHARD, P., BERNAT, J.P. (1998)** :« L'intelligence économique : mode d'emploi », *ADBS Editions*, Paris.
- ALEXANDER A., NELL D., BAILEY A.R. et SHAW G., (2009)**: «The Co-Creation of a Retail Innovation: Shoppers in the Early Supermarket in Britain», *Enterprise & Society*, 10, 3.
- ALLAIN-DUPRE P., DUHARD N., (1997)**:« Les armes secrètes de la décision, La gestion de l'information au service de la performance économique », *Gualino éditeur*, Paris
- ARPAGIAN N., TAVOILLOT P.A., (2004)** : « Un moteur d'efficacité pour les entreprises ». DSI, vol.10.
- BAI Y., (2006)** : « L'Intelligence Compétitive [IC] dans le cadre de la mondialisation influence des « softtechnologies » sur la méthodologie de l'Intelligence Compétitive ». *Thèse de doctorat de l'université Paul Cezanne, Aix-Marseille III*.
- CARAYON, B. (2003)** : « Intelligence économique,compétitivité et cohésion sociale », *La Documentation Française*, Paris
- DAMIDE J., (2017)**: « How does artificial intelligence reinvent e-commerce? », *European Journal of Marketing* Volume 51 Issue 11/12.
- FISCHER G-M., (2002)** : « Espaces de travail et communication – Une lecture psychosociale », *Communication et organisation*, 21/2002
- GANASCIA J-G., (2016)** : « Intelligence artificielle : vers une domination programmée ?», *le cavalier bleu*, 2^{ème} édition.
- GUICHARDAZ, P., LOINTIER, P., Rosé, P., (1999)** :« L'info-guerre. Stratégies de contre intelligence économique pour lesentreprises », *Dunod*, Paris
- HURTH J., (2017)** : « Le data marketing », *Eyrolles*, Paris
- JAKOBIAK, F., (2009)** : « L'intelligence économique : Techniques et outils », Editions *d'Organisation*, 2^{ème} édition, Groupe Eyrolles, France.
- KEFI, H., KALIKA, M., REIX R., (2004)** : « Evaluation des SI : une perspective organisationnelle », *Economica*.
- KURZWEIL R., (2005)**: «The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology». *Penguin Books*.
- LU Y., HAN J., LI F. et LI S. (2005)**: «Fuzzy synthetic evaluation on customer loyalty based on analytic hierarchy process», in *Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics*, 10–21 August, Guangzhou.
- PINCZON DU SEL P., DUMAS P., BOUTIN E., (2006)** : « L'utilisation des TIC en intelligence économique : le revers de la médaille », disponible sur http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/07/79/78/PDF/articlePPDSdij_on_060530.pdf
- MARTRE H., (1994)**: « IE et stratégie des entreprises ». *Œuvre Collective du Commissariat au Plan*, la documentation Française, France.
- MINSKY, M., (1975)**: «A Framework for Representing Knowledge». In: *The Psychology of Computer Vision* (P. H. Winston, Ed.). McGraw-Hill, New York.
- MASSE G., et THIBAUT T-F., (2001)** : « Intelligence économique : un guide pour une économie de l'intelligence », *De Boeck Université*, Bruxelles.
- MINSKY, M., (1975)**: «A Framework for Representing Knowledge». In: *The Psychology of Computer Vision* (P. H. Winston, Ed.), McGraw-Hill, New York.
- MONINO J-L., SEDKAOUI S., (2013)**: « Les TIC un outil indispensable pour une démarche d'intelligence économique », *Marché et organisations* 2013/2 (N°18), p. 173-188.
- OURICH H-M., (2004)** : « L'intelligence économique, une réponse aux problématiques de création des connaissances », *Revue Gestion* 2000, Juillet-Août 2004.
- PATEYRON, E. (1998)** :« La veille stratégique », *Economica*, Paris

- PINCZON DU SEL, P., DUMAS, P., BOUTIN, E., (2006)** : « L'utilisation des TIC en intelligence économique : le revers de la médaille », disponible sur **POTOCKI R., (2016)** : « L'Intelligence Artificielle, l'avenir de l'humanité ? », *Les Cahiers Lysias*.
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/07/79/78/PDF/articlePPDSdij_on_060530.pdf
- REIX, R., (2000)** : « Système d'information et management des organisations », 3^{ème} édition, *Vuibert*, Paris, p. 19.
- ROUACH D., (1996)** : « La veille technologique et l'intelligence économique », *Collection Que sais-je ?*, Presses Universitaires de France, Paris
- RUSSELL S, NORVIG P, (2016)**: « Artificial Intelligence: A Modern Approach », *Prentice Hall*.
- SALLES M., CLERMONT Ph., B. DOUSSET B., (2000)** : « Une méthode de conception de système d'IE ». *Colloque IDMME'2000*, Canada.
- SÄUBERLICH, F., HUBER K.-P., (2001)**: « A framework for Web usage mining on anonymous log file data », *SAS Institute GmbH*.
- SIBONY E., (2017)**: « Intelligence Artificielle, un nouvel horizon: pourquoi la France a besoin d'une culture du numérique », *Les Cahiers Lysias*.
- SOULE C., (1990)** : « Systèmes de recherche d'information : Mécanismes d'indexation et d'interrogation ». *Thèse de doctorat de l'université Paul Sabatier*, Toulouse III, 1990.
- STONE P, BROOKS R, BRYNJOLFSSON E et al., (2016)**: « Artificial Intelligence and Life in 2030 » Report of the 2015-2016 Study Panel, *Stanford University*, Stanford, CA.
- SIBONY E., (2017)**: « Intelligence Artificielle, un nouvel horizon: pourquoi la France a besoin d'une culture du numérique », *Les Cahiers Lysias*.
- THEVENOT L., CONEIN B., (1997)** : « Cognition et information en société », Ed. de l'EHESS, Paris.
- VINERIAN S., (2015)**: « Microsoft's Deep Learning A.I. Used As A Weather Reporter In China For The First Time ». *International Journal of Business and Management*, Vol. 10, No.
- VINERIAN S et al, (2013)**: « The Effects of Social Media Marketing on Online Consumer Behavior », *International Journal of Business and Management*; Vol. 8, No. 14.
- WILENSKY H., (1967)**: « Organizational Intelligence: Knowledge and Policy in Government and Industry », *Basic Books*, New York.
- ZUBOFF, S. (1988)** : « In the age of the Smart Machine: The Future of Work and Power », *Basic Books*, New York, NY.
- https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Actus/85/9/Rapport_synthese_France_IA_738859.pdf
- <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en>
- <http://www.ibm.com/watson/health/oncology/>
- <https://fr.statista.com/>
- <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>
- <http://www.ibm.com/watson/health/oncology/>